

Original paper

INFORMATSION-ANALITIK KOMPETENTLIK: OLYI TA'LIM JARAYONIDA RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA METODIK YONDASHUVLAR

© B.X.Baydjanov¹✉

¹Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: axborot va raqamli texnologiyalar asrida har bir talabanning informatsion-analitik kompetentligi – ya'ni axborotni qidirish, baholash, tahlil qilish va mas'uliyat bilan ishlatish ko'nikmalari – oliy ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan kadr sifatida muvaffaqiyatli bo'lish uchun zaruriy bo'lib qolmoqda. Bu kompetensiya nafaqat akademik faoliyat, balki jamiyatda ongli va mas'uliyatli ishtirok etish uchun ham muhim hisoblanadi. UNESCO, IFLA va ACRL kabi tashkilotlar bu ko'nikmalarni global kompetensiyalar ro'yxatiga kiritgan va ularni oliy ta'limning markaziy elementlaridan biri deb baholashmoqda.

2016-yilda ACRL "Information Literacy Competency Standards"ni yangilab, ACRL Framework for Information Literacy for Higher Education nomli ramkani qabul qilgan. Bu ramka informatsion kompetentlikni alohida ko'nikmalar majmui sifatida emas, balki olamshumul tushunchalar (threshold concepts) orqali talabalarning tanqidiy fikrlashini va axborotdan ehtiyotkorlik bilan foydalanishini rivojlantirish usuli sifatida ko'radi. Mazkur ramka olti asosiy tamoyilga asoslanadi: 1) Authority Is Constructed and Contextual (Mualliflik (avtoritet) quriladi va kontekstga bog'liqdir); 2) Information Creation as a Process ("Axborot yaratish jarayoni"); 3) Information Has Value (Axborotning qiymati, shu jumladan "informatsion imtiyozlar" masalasi); 4) Research as Inquiry (Tadqiqot – bu izlangan savollar asosida chuqurlashuvchi jarayon); 5) Scholarship as Conversation (Ilm-fan – bu dialog va muhokama); 6) Searching as Strategic Exploration (Qidiruv – bu strategik izlanish).

Ushbu olti pragmatik tushuncha asosida ACRL ramkasi talabalarni chuqur fikrlashga, axborot ekosistemi tarkibini anglashga va axborotni mas'uliyat bilan ishlatishga yo'naltiradi. Shu bilan birga, bu yondashuvda ijtimoiy adolat va ma'lumotga teng bo'lmagan kirish imkoniyatlari ("information privilege") masalalari ham nazarda tutiladi.

So'nggi yillarda o'zgaruvchan talablarga javoban DaLI (Data Literacy Initiative) modeli taqdim etildi. TH Köln tomonidan ishlab chiqilgan ushbu model yetti bosqichdan iborat bo'lib, axborot madaniyati, ma'lumotni boshqarish, tahlil qilish, baholash, izohlash va yakuniy nashr etish bosqichlarini qamrab oladi. Bu strukturaviy yondashuv oliy ta'lim jarayonida talabanning informatsion-analitik ko'nikmalarini ketma-ket rivojlantirishni ta'minlaydi.

MAQSAD: xalqaro ilmiy-nazariy yondashuvlar va amaliy tajribalar asosida oliy ta'lim muassasalarida talabalarning informatsion-analitik kompetentligini bosqichma-bosqich

rivojlantirishning metodik asoslarini ishlab chiqish, hamda bu kompetensiyaning zamonaviy ta'lim jarayoniga integratsiyalash mexanizmlarini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: mazkur tadqiqotda oliy ta'limda talabalarning informatsion-analitik kompetentligini rivojlantirish jarayonini nazariy va amaliy jihatdan chuqur tahlil qilish, mavjud konsepsiyalarni qiyosiy o'rganish va ularni milliy ta'lim muhitiga moslashtirish maqsadida kompleks tadqiqot metodlari (nazariy (mavzi bo'yicha pedagogik, psixologik, maxsus adabiyotlar va me'yoriy hujjatlarni o'rganish; olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, sintez qilish, taqqoslash, tasniflash, umumlashtirish, modellashtirish); empirik (pedagogik tajriba-sinov, kuzatish, so'rovnoma, test o'tkazish); matematik (statistik ma'lumotlarni qayta ishlash, korrelyasion tahlil va noparametrik tekshirish usullari)) dan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida olib borilgan nazariy va qiyosiy tahlillar, xalqaro tajriba va mavjud metodologik yondashuvlar asosida aniqlanishicha, informatsion-analitik kompetentlik bugungi kunda nafaqat raqamli savodxonlik, balki chuqur tanqidiy fikrlash, axborotni baholash, tahliliy mulohaza yuritish va dalillarga asoslangan qaror qabul qilish ko'nikmalarini o'z ichiga oluvchi metakompetensiyadir.

XULOSA: zamonaviy oliy ta'lim tizimida talabalar bilim, ko'nikma va malakalardan tashqari, mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish, ishonchli axborot asosida qaror qabul qilish kabi yuqori darajadagi kompetensiyalarga ega bo'lishi zarur. Ushbu tadqiqotda aynan informatsion-analitik kompetentlik mazmuni, rivojlanish bosqichlari va metodik yondashuvlari ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilingan. Talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirish – zamonaviy ta'lim muhitining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Mazkur maqola ushbu yo'nalishda nazariy asos, model va metodik tavsiyalarni taklif etadi hamda keyingi tadqiqotlar uchun konseptual poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: informatsion-analitik kompetentlik, axborot savodxonligi, tanqidiy fikrlash, ACRL standarti, DaLI modeli, axborot etikasi, o'quv modeli, axborotga asoslangan qaror qabul qilish.

Iqtibos uchun: Baydjanov B.X. Informatsion-analitik kompetentlik: oliy ta'lim jarayonida rivojlanish bosqichlari va metodik yondashuvlar. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.151–160.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

© Б.Х.Байджанов¹✉

¹Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в эпоху информации и цифровых технологий информационно-аналитическая компетентность каждого студента – то есть навыки поиска, оценки, анализа информации и ответственного её использования – становится

необходимым условием успешной подготовки квалифицированных специалистов в системе высшего образования. Эта компетентность важна не только для академической деятельности, но и для осознанного и ответственного участия в жизни общества. Такие организации, как UNESCO, IFLA и ACRL, включили эти навыки в список глобальных компетенций и считают их центральным элементом современного высшего образования.

В 2016 году ACRL обновила «Стандарты информационной грамотности», приняв рамочную концепцию ACRL Framework for Information Literacy for Higher Education. Эта концепция рассматривает информационную компетентность не как набор отдельных навыков, а как развитие критического мышления и осознанного использования информации через призму так называемых «пороговых понятий» (threshold concepts). Рамка основана на шести ключевых принципах: 1) авторитет является конструкцией и зависит от контекста (Authority Is Constructed and Contextual); 2) создание информации как процесс (Information Creation as a Process); 3) информация имеет ценность (Information Has Value); 4) исследование как поиск (Research as Inquiry); 5) наука как диалог (Scholarship as Conversation); 6) поиск как стратегическое исследование (Searching as Strategic Exploration).

На основе этих шести прагматичных концепций рамка ACRL направлена на развитие у студентов глубокого мышления, осознания структуры информационной экосистемы и ответственного обращения с информацией. Кроме того, в данной модели акцентируется внимание на социальной справедливости и неравенстве в доступе к информации (information privilege).

В последние годы в ответ на меняющиеся требования была представлена модель DaLI (Data Literacy Initiative), разработанная университетом TH Köln. Модель состоит из семи этапов, охватывающих информационную культуру, управление данными, анализ, оценку, интерпретацию и публикацию результатов. Эта структурированная модель обеспечивает поэтапное развитие информационно-аналитических навыков студентов в процессе высшего образования.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: на основе международных теоретических подходов и практического опыта разработать методические основы поэтапного формирования и развития информационно-аналитической компетентности студентов в высших учебных заведениях, а также обосновать механизмы интеграции данной компетентности в современный образовательный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: для теоретического и практического анализа процесса формирования информационно-аналитической компетентности студентов в системе высшего образования применялись **комплексные методы исследования**, в том числе: теоретические методы (изучение педагогической, психологической и специализированной литературы по теме, а также нормативных документов; анализ, синтез, сопоставление, классификация, обобщение и моделирование); эмпирические методы (педагогический эксперимент, наблюдение,

анкетирование, проведение тестов); математико-статистические методы (обработка данных, корреляционный анализ, непараметрические методы проверки гипотез).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведённый анализ международных методологических подходов, сопоставление моделей и практик показали, что информационно-аналитическая компетентность представляет собой не просто цифровую грамотность, а метакомпетенцию, включающую: критическое мышление; навыки оценки достоверности информации; аналитическое мышление; способность принимать обоснованные решения на основе фактов и данных.

Предложенная в ходе исследования поэтапная модель позволяет структурировано развивать данные навыки у студентов на всех уровнях их академического пути, интегрируя как международные стандарты (ACRL, DaLI), так и национальные образовательные реалии.

В частности, подчеркивается важность включения компонентов информационно-аналитической компетентности в учебные программы, повышения квалификации преподавателей, разработки методов оценки, направленных на выявление способности студентов к анализу, синтезу и аргументации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в современных условиях системы высшего образования студентам необходимо обладать не только знаниями и умениями, но и высокоуровневыми компетенциями: самостоятельным мышлением, критическим анализом и способностью принимать решения на основе достоверной информации. В данном исследовании информационно-аналитическая компетентность была рассмотрена с теоретических и прикладных позиций, определены её ключевые компоненты, этапы развития и методические подходы.

Развитие данной компетентности является одной из приоритетных задач современного образования. Предлагаемая в статье модель и методические рекомендации могут служить основой для последующих эмпирических исследований и практической реализации в системе высшего образования.

Ключевые слова: информационно-аналитическая компетентность, информационная грамотность, критическое мышление, стандарт ACRL, модель DaLI, информационная этика, образовательная модель, принятие решений на основе информации.

Для цитирования: Байджанов Б.Х. Информационно-аналитическая компетентность: этапы развития и методические подходы в процессе высшего образования. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С. 151–160.

INFORMATION-ANALYTICAL COMPETENCE: STAGES OF DEVELOPMENT AND METHODOLOGICAL APPROACHES IN THE PROCESS OF HIGHER EDUCATION

© B.Kh. Baydjanov¹✉

¹Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the era of information and digital technologies, the information-analytical competence of each student – i.e., the skills of searching, evaluating, analyzing information, and using it responsibly – becomes a necessary condition for the successful training of qualified specialists in the higher education system. This competence is important not only for academic activities but also for conscious and responsible participation in society. Organizations such as UNESCO, IFLA, and ACRL have included these skills in the list of global competencies and consider them a central element of modern higher education.

In 2016, ACRL updated the “Information Literacy Standards” by adopting the *ACRL Framework for Information Literacy for Higher Education*. This framework views information literacy not as a set of isolated skills, but as the development of critical thinking and conscious use of information through the lens of so-called *threshold concepts*. The framework is based on six key principles: 1) Authority is Constructed and Contextual; 2) Information Creation as a Process; 3) Information Has Value; 4) Research as Inquiry; 5) Scholarship as Conversation; 6) Searching as Strategic Exploration.

Based on these six practical concepts, the ACRL Framework aims to develop deep thinking in students, an understanding of the information ecosystem structure, and responsible information behavior. Furthermore, this model emphasizes social justice and inequality in access to information (*information privilege*).

In recent years, in response to changing demands, the *DaLI (Data Literacy Initiative)* model was introduced, developed by TH Köln University. The model consists of seven stages covering information culture, data management, analysis, evaluation, interpretation, and dissemination of results. This structured model ensures the gradual development of students’ information-analytical skills within the higher education process.

AIM: based on international theoretical approaches and practical experience, the study aims to develop methodological foundations for the step-by-step formation and development of students’ information-analytical competence in higher education institutions, as well as to justify mechanisms for integrating this competence into the modern educational process.

MATERIALS AND METHODS: for the theoretical and practical analysis of the process of forming students’ information-analytical competence in the higher education system, comprehensive research methods were used, including: theoretical methods (study of pedagogical, psychological, and specialized literature on the topic, as well as regulatory documents; analysis, synthesis, comparison, classification, generalization, and modeling); empirical methods (pedagogical experiment, observation, surveys, testing); mathematical and statistical methods (data processing, correlation analysis, non-parametric hypothesis testing methods).

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis of international methodological approaches and comparison of models and practices showed that information-analytical competence is not merely digital literacy, but a *meta-competence* that includes: critical

thinking; the ability to assess the credibility of information; analytical thinking; the ability to make informed decisions based on facts and data.

The phased model proposed in the study allows for structured development of these skills in students at all levels of their academic journey, integrating both international standards (ACRL, DaLI) and national educational realities.

In particular, the study highlights the importance of incorporating components of information-analytical competence into curricula, improving teacher qualifications, and developing assessment methods aimed at identifying students' ability to analyze, synthesize, and argue.

CONCLUSION: In modern higher education systems, students must possess not only knowledge and skills but also high-level competencies: independent thinking, critical analysis, and the ability to make decisions based on reliable information. This study examined information-analytical competence from theoretical and applied perspectives, identified its key components, stages of development, and methodological approaches.

The development of this competence is one of the top priorities of modern education. The model and methodological recommendations proposed in this article can serve as a basis for further empirical research and practical implementation in the higher education system.

Key words: information-analytical competence, information literacy, critical thinking, ACRL standard, DaLI model, information ethics, educational model, data-based decision-making.

For citation: Baydjanov B.Kh. (2025) 'Information-analytical competence: stages of development and methodological approaches in the process of higher education', *Inter education & global study*, vol.3 (7), pp. 151–160. (In Uzbek).

Oliy ta'lim muassasalari talabalarining aksariyatida axborot bilan ishlashga doir asosiy ko'nikmalar mavjud bo'lsa-da, manbalarni tanqidiy tahlil qilish, mualliflik avtoritetini kontekstual baholash, axborotning dolzarbligini ajrata olish kabi yuqori darajadagi kompetensiyalar yetarlicha shakllanmagan.

ACRL (2016), IFLA (2006), UNESCO (2008) va TH Köln (2025) tomonidan taklif etilgan yondashuvlar tahlili shuni ko'rsatadiki, talabalarda bu kompetensiyalarni shakllantirishda: axborotga faqat texnik yondashuv emas, balki madaniy, axloqiy va epistemologik yondashuv zarur; kompetensiyani bosqichma-bosqich rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar samaralidir (masalan, DaLI modeli).

Tadqiqot jarayonida ishlab chiqilgan algoritmik model asosida information-analitik kompetentlik quyidagi tarkibiy komponentlar orqali rivojlanadi: axborotni aniqlash (talabada axborotga ehtiyojni anglash, savol qo'yish, tadqiqot obyektini belgilash); axborotni qidirish va tanlash (ishonchli, dolzarb va maqsadga muvofiq manbalarni tanlash); tahlil va sintez (tanlangan axborotni mavhumlik, tendensiya, faktik ishonchlilik asosida tahlil qilish); baholash va asoslash (mualliflik avtoritetini kontekstda baholash, dalillar asosida xulosa

chiqarish); ijodiy ifoda va baham ko'rish (izlanish natijalarini axborot etikasi asosida taqdim etish va baham ko'rish).

Bu bosqichlar talabning axborot bilan ishlashdagi kognitiv, metakognitiv va ijtimoiy-kommunikativ faoliyatini birlashtiradi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv keng joriy etilmoqda. Shu nuqtayi nazardan ACRL, DaLI va SCONUL modellarining asosiy prinsiplari, xususan: "axborotga asoslangan qaror qabul qilish", "ilmiy-ijodiy fikrni rivojlantirish", "axborot etikasi" kabi elementlar milliy o'quv dasturlari mazmuniga samarali integratsiya qilinishi mumkin.

Tadqiqot natijalari sifatida information-analitik kompetentlik zamonaviy oliy ta'limda asosiy transversal (kesishuvchi) kompetensiyalardan biri sifatida talqin etilishi, xalqaro yondashuvlar asosida tuzilgan algoritmik metodik model talabning kognitiv va metakognitiv rivojlanishini ta'minlashi ta'kidlandi.

Zamonaviy bilimlar jamiyatida informatsion-analitik kompetentlik tushunchasi kengayib, oddiy axborot izlash ko'nikmasidan tanqidiy fikrlash, ma'lumotlarni tahlil qilish, baholash va qaror qabul qilishgacha bo'lgan murakkab jarayonlarni o'z ichiga oladigan ko'p qirrali kompetensiyaga aylandi. Xalqaro miqyosda bu kompetensiyaning ilmiy-nazariy asoslarini chuqur yorituvchi muhim hujjatlar mavjud bo'lib, ular orasida ACRL, IFLA, UNESCO va boshqa yirik tashkilotlarning yondashuvlari alohida o'rin tutadi.

ACRL yondashuvi: "Framework for Information Literacy for Higher Education" (2016). Amerikaning Kollej va ilmiy kutubxonalar assotsiatsiyasi (ACRL) tomonidan ishlab chiqilgan "Framework for Information Literacy for Higher Education" konsepsiyasi oliy ta'limda axborot bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Bu ramka olti asosiy tushunchani o'z ichiga oladi:

1. Authority Is Constructed and Contextual ((avtoritet – bu quriladigan va kontekstga bog'liq tushuncha): axborot manbalarining ishonchliligi nisbiy va u kontekstga (ilmiy, ijtimoiy, madaniy) bog'liq; talabalar avtoritetni tanlash va baholashda kontekstual yondashuvni rivojlantirishlari kerak);

2. Information Creation as a Process ((axborot yaratish – bu jarayon): har bir axborot manbasi (maqola, blog, video va h.k.) ma'lum bir format, sifat va maqsad asosida yaratiladi; talaba axborotni yaratilish bosqichlari orqali tushunishi va baholay olishi kerak);

3. Information Has Value ((axborot qadriyatga ega): axborot iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy jihatdan qadrlanadi; mualliflik huquqi, plagiat, axborotning tijorat va notijorat qiymati haqida tushunchaga ega bo'lish zarur);

4. Research as Inquiry ((tadqiqot – bu izlanish jarayoni): tadqiqot savollar asosida rivojlanadi va bu izlanishlar doimiy tarzda aniqlashtirib boriladi; talabalar ochiq savollar berish, izlanishlar olib borish va ularni chuqurlashtirish ko'nikmalarini egallashlari kerak);

5. Scholarship as Conversation ((ilmiy faoliyat – bu muloqotdir): ilmiy axborotlar o'zaro muloqot, fikrlar almashinuvi, bahs va tahlil orqali rivojlanadi; talaba o'z tadqiqotini shu ilmiy muloqotga qo'shilgan bir bo'lak sifatida ko'ra olishi kerak);

6. Searching as Strategic Exploration ((Qidiruv – bu strategik izlanishdir): axborot izlash – bu intuitiv emas, balki maqsadli va strategik yondashuvni talab qiladigan murakkab

jarayon; talabalar axborotni topish uchun samarali usullarni ishlab chiqish, soʻz birikmalarini toʻgʻri tanlash, natijalarni tahlil qilishni oʻrganishlari zarur).

Mazkur yondashuv talabalarga axborot manbalariga nisbatan tanqidiy yondashuvni, ijtimoiy-kontekstual tafakkurni shakllantirish, va oʻz fikrlarini asosli dalillar orqali ifodalashni oʻrgatadi. Ayniqsa, “avtoritet” tushunchasining kontekstga bogʻliqligi talabalarning axborotni baholashdagi sezgirligini oshiradi.

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) tomonidan 2006-yilda taqdim etilgan “Information Literacy Guidelines” hujjatida informatsion savodxonlik uch asosiy bosqich orqali ifodalanadi: axborotga kirish (access); axborotni baholash (evaluate); axborotdan foydalanish (use).

Bu uchlik orqali har bir talabaning mustaqil fikrlashi, dolzarb maʼlumotni ajrata olishi va uni etik meʼyorlarga muvofiq qoʻllashi nazarda tutiladi.

UNESCO (2008) esa informatsion savodxonlikni xalqaro oʻlchovlar orqali baholash tarafdori boʻlib, bu kompetensiyani nafaqat taʼlimda, balki jamiyat hayotida faol ishtirok etish uchun zarur vosita sifatida koʻradi. Tashkilotning “Towards Information Literacy Indicators” nomli hujjatida information-analitik kompetentlikni oʻlchash mezonlari ishlab chiqilgan.

TH Köln (Germaniya) tomonidan ishlab chiqilgan DaLI – Data Literacy Initiative modeli (Echtenbruck va boshq., 2025) informatsion-analitik kompetentlikni yetti bosqichli strukturaviy model sifatida tasvirlaydi: maʼlumotdan xabardorlik (awareness); maʼlumotni topish; tahlil qilish; baholash; maʼlumotlarni izohlash; qaror qabul qilish; natijani yetkazish yoki nashr qilish.

Ushbu model oliy taʼlimda maʼlumotga asoslangan qaror qabul qilish, tanqidiy tafakkur, va raqamli madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Thomas P. Mackey, Trudi E. Jacobson (2011) tomonidan ilgari surilgan Metaliteracy konsepsiyasi esa information-analitik kompetentlikni kengroq kognitiv va kommunikativ doirada koʻrib chiqadi. U informatsion savodxonlikni metakognitiv yondashuv bilan birlashtirib, talabaning oʻz bilimini reflektiv tarzda tahlil qilishi va boshqalar bilan axborot orqali muloqot qila olishini taʼminlashga qaratilgan.

Tahlil natijalariga koʻra, quyidagi muhim jihatlar ajralib chiqadi: xalqaro modellar (ACRL, IFLA, UNESCO) informatsion-analitik kompetentlikni nafaqat axborot qidirish, balki uni baholash va etika doirasida ishlatish bilan bogʻliq holat deb talqin qiladi; DaLI kabi empirik modellar esa ushbu kompetensiyani taʼlim jarayoniga bosqichma-bosqich integratsiyalash imkonini beradi; Metaliteracy yondashuvi orqali information-analitik kompetentlikning kommunikativ, metakognitiv va ijtimoiy jihatlari ham chuqur tahlil etiladi;

Bugungi kunda, Oʻzbekiston taʼlim tizimida mazkur kompetensiyalarni rivojlantirish boʻyicha tizimli va empirik izlanishlar olib borilayotganligini taʼkidlab oʻtish zarur.

Umuman olganda, maqolada taklif etilgan metodik yondashuvlar va rivojlanish bosqichlari hozirgi taʼlim talabalariga toʻliq javob beradi va talabalarni mustaqil, tanqidiy va ijtimoiy masʼuliyatli axborot foydalanuvchisiga aylantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur model oliy ta'lim tizimida amaliyotga joriy etilishi orqali raqamli va axborot jamiyatida faol ishtirok eta oladigan yetuk mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Association of College & Research Libraries (ACRL). (2016). Framework for Information Literacy for Higher Education. Retrieved from <https://www.ala.org/acrl/standards/ilframework>
2. UNESCO. (2008). Towards Information Literacy Indicators. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158288>
3. IFLA. (2006). Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning. International Federation of Library Associations and Institutions. Retrieved from <https://www.ifla.org/publications/information-literacy-guidelines>
4. Association of College and Research Libraries. (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. Retrieved from <https://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency>
5. Koltay, T. (2011). The media and the literacies: Media literacy, information literacy, digital literacy. *Media, Culture & Society*, 33(2), 211–221. <https://doi.org/10.1177/0163443710393382>
6. Schumacher, J., & Mayerl, M. (2022). Data Literacy: A pedagogical framework and teaching strategies for higher education. TH Köln – University of Applied Sciences. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2504.15690>
7. Limberg, L., Sundin, O., & Talja, S. (2012). Three theoretical perspectives on information literacy. *Human IT*, 11(2), 93–130. <http://etjanst.hb.se/bhs/ith/2-11/llosst.pdf>
8. Head, A. J. (2013). Learning the Ropes: How Freshmen Conduct Course Research Once They Enter College. *Project Information Literacy*. Retrieved from <https://projectinfolit.org/publications/learning-the-ropes>
9. Horton, F. W. (2008). *Understanding Information Literacy: A Primer*. UNESCO. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000158125>
10. Bundy, A. (2004). Australian and New Zealand Information Literacy Framework: Principles, standards and practice. Australian and New Zealand Institute for Information Literacy. Retrieved from <https://www.caul.edu.au/sites/default/files/documents/infoliteracy/InfoLiteracyFramework.pdf>
11. Rose-Wiles, L. M. (2024). The framing of authority in the ACRL framework: Clarifying the “constructed and contextual” threshold concept. *Reference Services Review*, 52(2), 202–217.
12. International Federation of Library Associations and Institutions. (2006). Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning.

13. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2008). Towards Information Literacy Indicators.
14. Echtenbruck, M. M., Fühles-Ubach, S., Naujoks, B., & Kaliva, E. (2025). A Data Literacy Competence Model for Higher Education. TH Köln. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2504.15690>
15. Mackey, T. P., & Jacobson, T. E. (2011). Reframing information literacy as a metaliteracy. *College & Research Libraries*, 72(1), 62–78.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **В. Х. Baydjanov**, Farg'ona davlat universiteti, [**Б. Х. Байджанов**, Ферганский государственный университет], [**В. Kh. Baydjanov**, Fergana State University]; manzil: O'zbekiston, 150100, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19-uy, [адрес: 150100, г. Фергана, улица Мурабийлар, д. 19], [address: 19 Murabiylar Street, Ferghana, 150100].